

Desenvolvimento de Instrumento Virtual para Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca

Moisés Diamantino de Souza Oliveira
Laboratório de Engenharia Biomédica (LEB)
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil

Danilo Barbosa Melges
Programa de Pós-graduação em Eng. Elétrica (PPGEE), LEB
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil
ORCID: 0000-0002-5419-3827

Abstract— This work aims at developing in software, an instrument usually found in hardware, that is, a virtual instrument or digital twin of a system for HRV analysis. In this Virtual Instrument, the Pan-Tompkins Method was implemented to detect the R peaks and obtain the time series of R-R intervals (iRR). Furthermore, iRR greater than 2000 ms and smaller than 300 ms were discarded to obtain the normalized series (iNN). The calculations of the parameters most used in the literature were implemented. In the time domain: 1) SDNN (ms): standard deviation of iNN; 2) SDANN (ms): standard deviation of the mean iNN value in 5-minute segments; 3) RMSDD (ms): Mean squared value of differences between iNN; 4) NN50: Number of consecutive iNN that differ by a value greater than 50 ms; 5) pNN50 (%): NN50 divided by the total number of iNN; 6) Triangular Index: calculated from the iNN histogram, the ratio between the total number of iNN and the amount of iNN in the largest column of the histogram, and 7) Poincaré Plot: non-linear method consisting of a two-dimensional representation of the iNN, whose abscissa is the value of iNN and the ordinate is the value of the following iNN. In the frequency domain, the calculation of power in different frequency ranges were implemented: 8) Very Low Frequency (VLF): $f < 0.04$ Hz; 9) Low Frequency (LF): $0.04 \text{ Hz} \leq f < 0.15$ Hz; 10) High Frequency (HF): $0.15 \text{ Hz} \leq f < 0.4$ Hz; 11) LF/HF: Ratio between Low Frequency and High Frequency. The Virtual Instrument and methods 1-11 were implemented using LabVIEW, which is a block diagram-based programming language/platform. The Virtual Instrument was tested and validated, using ECG signals from the MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database (physionet.org/content/nsrdb/1.0.0/), which contain ECG records of 18 individuals with normal sinus rhythm. The Virtual Instrument developed proved to be suitable for HRV analysis, presenting a friendly user interface and being able to be used and even expanded both by professionals in the technical area (engineering and exact sciences) and by professionals from other areas (biological sciences and health), since it was developed in an easy-to-learn and intuitive language.

Keywords — *Electrocardiogram (ECG), Heart Rate Variability (HRV), time and frequency domain analysis.*

I. Introdução

A Frequência Cardíaca (FC) é um parâmetro que está associado com a atividade simpática e parassimpática do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), podendo ser usada como marcador diagnóstico para diferentes cardiopatias [1]. Este parâmetro apresenta variações de momento a momento, o que pode ser medido por meio da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) [1].

A VFC vem sendo amplamente estudada na literatura para avaliação tanto de pacientes quanto de atletas. No esporte, tem sido empregada para monitorar o desempenho [2], o nível de estresse e recuperação após treinos [3] e até mesmo a ansiedade pré-competição [4]. Na clínica, são diversas as aplicações, podendo-se citar: prognóstico após parada cardíaca [5], marcador de inflamação e sépsis [6],

preditor de desmame da ventilação mecânica [7], caracterização de eventos apneicos e estagiamento do sono [8], além de marcador de regulação do SNA em pacientes com respiração desordenada durante sono [9], doença pulmonar obstrutiva crônica [10] e obesidade [11].

Diversos parâmetros da VFC podem ser encontrados na literatura, sendo vários destes validados e padronizados pelas *North American Society of Pacing and Electrophysiology* e pela *European Society of Cardiology* [1]. Neste contexto, o uso de ferramentas computacionais que permitam a análise da VFC [12] é de grande interesse tanto para auxílio a diagnóstico, quanto para monitoramento de esportistas.

Assim, este trabalho teve como objetivo principal a construção, em *software*, de um instrumento usualmente encontrado em *hardware*, ou seja, um *digital twin* de um equipamento para análise do ECG e da VFC. Para tanto, foram implementadas técnicas de processamento da VFC no domínio do tempo e da frequência mais amplamente empregadas na literatura, permitindo sua aplicabilidade nos mais diversificados tipos de estudos. Além disso, o Instrumento Virtual foi validado com sinais de ECG reais.

II. Metodologia

A. Desenvolvimento do Instrumento Virtual

O Instrumento Virtual foi desenvolvido por meio da linguagem de programação/plataforma LabVIEW® (*National Instruments*). Esta é uma linguagem gráfica, baseada em diagrama de blocos, e que foi escolhida para realizar o processamento do sinal de ECG e análise da VFC, devido à facilidade de se criar uma interface com o usuário - chamada de painel frontal-, intuitiva e funcional [13]. O painel frontal - analogia ao painel de um instrumento físico - está diretamente atrelado a um diagrama de blocos, que se constitui no ambiente de programação propriamente dito.

A.1) Requisitos Funcionais

Para o Instrumento Virtual desenvolvido, foram elencados alguns requisitos de funcionamento a serem validados a partir da experiência do usuário [14]. As condições propostas a seguir se referem a funcionalidades que deveriam estar presentes no painel frontal a ser operado pelo usuário:

1. Escolha do arquivo do sinal de ECG a ser analisado, que esteja salvo no computador do usuário.
2. Ajuste de parâmetros de análise do sinal: tempo de início e fim do sinal, e frequência de amostragem.
3. Exibição do sinal de ECG lido, possibilitando o ajuste de sua visualização como ampliação e diminuição da visão do sinal; definição de faixa de valores a serem mostrados e movimentação livre do sinal livremente pela

tela do gráfico.

4. Exibição dos resultados a partir dos métodos de análise no domínio do tempo de maneira conjunta e objetiva. Deverão ser exibidos os gráficos de histograma dos intervalos NN (iNN), do Espectro de Potência da série temporal iNN e do Poincaré Plot, bem como dos parâmetros nos domínios do tempo e da frequência derivados destas análises, detalhados, matematicamente, na seção “D. Métodos de Processamento do Sinal” adiante.

Todas estas métricas serão calculadas para a duração de sinal de ECG definida pelo usuário.

A.2) Requisitos Não-Funcionais

Além dos requisitos descritos anteriormente, que são fundamentais para estabelecer funcionalidades do Instrumento, foram definidas também algumas características que possibilitam a ocorrência dos requisitos funcionais, os chamados requisitos não-funcionais [14]. Para o Instrumento Virtual desenvolvido, foram definidos os seguintes requisitos não-funcionais:

1. Os arquivos de ECG fornecidos pelo usuário devem ser compatíveis com o Read Biosignal Express VI, utilizado para leitura dos dados (tipos de arquivos aceitos: TDMS (.tdms), LVM (.lvm), MATLAB (.mat), PhysioBank Database (.hea), TDM (.tdm), CSV (.csv), European Data Format (.edf, .rec), HL7_aECG (.hl7)).

2. A interface de usuário (painel frontal), deve ser intuitiva e de fácil e rápido aprendizado e manuseio.

3. O código deve ser de fácil compreensão, visando a sua modificação por profissionais de diferentes áreas (engenharias, ciências exatas, biológicas e da saúde).

B. Base de sinais para teste do Instrumento Virtual

Para que o Instrumento Virtual fosse testado e validado, foram utilizados sinais de ECG da base MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database (<https://www.physionet.org/content/nsrdb/1.0.0/>), que contém registro de ECG de 18 indivíduos com ritmo sinusal normal [15].

C. Pré-Processamento

O sinal utilizado para análise da VFC precisa passar por um tratamento, antes que ele seja processado. O sinal de ECG pode estar contaminado por artefatos causados pela movimentação dos eletrodos ou ruído de rede e seus harmônicos. Portanto, antes mesmo da obtenção dos picos R do ECG foi necessário realizar algumas etapas de pré-processamento [16]. As próximas subseções, descrevem como foi obtida a série temporal de intervalos R-R (iRR) e a sua versão normalizada iNN.

C.1) Detecção dos picos R e obtenção da iRR

Para detecção dos picos R, foi empregado o método de Pan-Tompkins [17]. Este algoritmo permite a identificação do complexo QRS do sinal de ECG.

1. Filtragem passa-bandas: Inicialmente, o sinal de ECG foi filtrado por um filtro passa-bandas Butterworth (ordem 2) de 5-15 Hz, para eliminação dos ruídos de alta frequência e flutuações de linha de base.

2. Filtragem derivativa: Posteriormente, aplicou-se um filtro derivativo que destaca as ondas mais relevantes do sinal de ECG, particularmente o complexo QRS.

3. Potenciação: Na sequência, as amostras do sinal resultante da filtragem foram elevadas ao quadrado, fazendo com que os picos R se destacassem ainda mais em relação às demais ondas, em especial para que não fosse confundido com uma onda T mais elevada.

4. Integração e definição do limiar de detecção: Por fim, o sinal foi integrado no tempo, sendo aplicado um limiar de magnitude sobre o sinal resultante, com vistas a se identificar os instantes de ocorrência dos picos R. Esse limiar foi definido, empiricamente, como 37,5% da maior amplitude detectada nos sinais processados. Dessa forma, foram eliminadas as ocorrências de picos que não estivessem relacionados à onda R, garantido que a maior quantidade possível de ondas R fossem detectadas corretamente. Com base nestas identificações, foram geradas as séries temporais de intervalos R-R (iRR).

C.2) Obtenção do intervalo R-R normalizado

A partir das séries temporais iRR, foram descartados picos R cujo intervalo em relação ao pico R anterior fossem inferiores a 300 ms ou superiores 2000 ms, durações de intervalos fisiologicamente impossíveis [18]. Após essa normalização, passamos a chamá-las de séries temporais de intervalo NN (iNN).

D. Métodos de Processamento do Sinal

No Instrumento Virtual desenvolvido, foram implementados métodos de análise da VFC mais comuns tanto no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência, sendo estes descritos detalhadamente nas próximas seções.

D.1) No Domínio do Tempo

A partir da série iNN, diversos parâmetros temporais foram calculados, sendo descritos matematicamente a seguir:

NN Mean: corresponde à média dos intervalos iNN:

$$NN\ Mean = \overline{NN} = \sum_{i=1}^M \frac{NN_i}{M} \quad (1)$$

SDNN: é dado pelo desvio padrão dos intervalos iNN.

$$SDNN = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (NN_i - \overline{NN})^2}{M - 1}} \quad (2)$$

RMSSD: corresponde ao valor médio quadrático das diferenças entre intervalos NN sucessivos, estando associado a componentes de maior frequência da VFC [1].

$$RMSSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (NN_{i+1} - NN_i)^2}{M}} \quad (3)$$

NN50: número de intervalos NN sucessivos que diferem por mais de 50 milissegundos; este parâmetro está relacionado a variações rápidas na frequência cardíaca [1].

pNN50: corresponde à porcentagem de NN50 em relação a todos os intervalos NN do registro [1].

$$pNN50 = \frac{NN50}{nTotal_iNN} \times 100\% \quad (4)$$

Onde $nTotal_iNN$ representa o número total de intervalos do sinal em análise.

Triangular Index: Para calculá-lo é necessário gerar um histograma dos iNN com um bin de 1/128 ms [1]. Gerado o histograma, calcula-se o índice a partir da razão entre o número total de iNN ($nTotal_iNN$) e a altura do histograma:

$$Triangular\ Index = \frac{nTotal_iNN}{Altura\ do\ Histograma} \quad (5)$$

Pointcaré Plot: trata-se de uma análise geométrica e não-linear do sinal cujo objetivo é avaliar a dinâmica dos iNN. A construção do gráfico se baseia na comparação entre dois intervalos NN subsequentes, onde o intervalo que vem primeiro (NN_i) é colocado na coordenada x, enquanto o intervalo seguinte (NN_{i+1}) é alocado à coordenada y, formando um par ordenado (NN_i, NN_{i+1}) para o gráfico. Isso é feito por toda a extensão do vetor de intervalos NN, de modo a obter um gráfico que, usualmente, para paciente saudáveis, possui o formato de uma elipse [19,20]. A análise da VFC a partir do Poincaré Plot é definida por dois tipos de desvios-padrões, chamados de SD1 e SD2, respectivamente, o desvio-padrão dos iNN no sentido perpendicular à reta identidade e o desvio-padrão dos iNN calculado no sentido da reta identidade [18]. Matematicamente, tem-se:

$$x1 = \frac{NN_i + NN_{i+1}}{\sqrt{2}} \quad (6)$$

$$x2 = \frac{NN_i - NN_{i+1}}{\sqrt{2}} \quad (7)$$

A partir desses dois vetores, é possível determinar os dois desvios padrões desejados inicialmente, obtendo a raiz quadrada da variância de cada um dos vetores obtidos em (6) e (7):

$$SD1 = \sqrt{Var(x1)} \quad (8)$$

$$SD2 = \sqrt{Var(x2)} \quad (9)$$

Outras métricas são também calculadas a partir destes desvios, tais como [11]:

SDRR: desvio padrão total dos iNN:

$$SDRR = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{SD1^2 + SD2^2} \quad (10)$$

S: estimativa da área da elipse formada pelos pontos no Poincaré Plot:

$$S = SD1 * SD2 \quad (11)$$

SD12: Razão entre os desvios padrões SD1 e SD2.

$$SD12 = \frac{SD1}{SD2} \quad (11)$$

Para o processamento da VFC no domínio da frequência foi feita a análise do Espectro de Potência (EP) dos iNN, obtendo-se, a partir de sua integração na frequência, a potência total nas seguintes bandas: **i) Very Low Frequency (VLF):** $f < 0,04$ Hz; **ii) Low Frequency (LF):** $0,04 \text{ Hz} \leq f < 0,15$ Hz; **iii) High Frequency (HF):** $0,15 \text{ Hz} \leq f < 0,4$ Hz. Além disso, foi calculada a **Razão LF/HF** [21]. Neste trabalho, o EP foi calculado a partir da Transformada Discreta de Fourier dos iNN.

III. Resultados

A. Leitura e apresentação do Sinal de ECG

A Fig. 1 mostra o sinal de ECG da base *MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database* [15], lido a partir de um arquivo armazenado no disco rígido do computador usado para processamento, dados os parâmetros definidos pelo usuário (Início, Fim e Frequência de Amostragem). Na imagem é possível verificar que foi carregado um sinal de ECG com duração de 380 segundos, coletado a uma frequência de amostragem de 128 Hz. Este sinal, no qual foi aplicado um *zoom in* para destacar cerca de 5 s, foi utilizado para apresentação dos resultados nas seções seguintes.

Como se pode notar pela Fig. 1, este tipo de gráfico apresenta controles, na parte superior, que permitem realizar *zoom in*, *zoom out*, deslocar o traçado e selecionar um segmento específico do sinal.

B. Pré-processamento

A Fig. 2 apresenta, o resultado das etapas de processamento para obtenção da série iRR, quais sejam, A) Filtragem passa-bandas; B) Potenciação; C) Filtragem derivativa; D) Integração e detecção de picos R.

C. Análise no domínio do tempo

O histograma da série iNN correspondente à série iRR obtida na seção anterior é mostrado na Fig. 3, que corresponde ao Painel Frontal da Análise no domínio do tempo. Como se pode observar, na lateral direita do Histograma, são apresentados os parâmetros RR Mean, SDNN, RMSSD, Triangular Index, NN50 e pNN50, valores que se encontram dentro da faixa esperada para indivíduos sem cardiopatias [22,23].

A Fig. 4 mostra o Poincaré Plot obtido a partir dos iNN do sinal de ECG da Fig. 1. Na lateral direita do diagrama, são mostrados os parâmetros SD1, SD2, SD12, SDRR e S.

D. Análise no domínio da frequência

Por fim, o Espectro de Potência é apresentado no Painel Frontal mostrado na Fig 5. Na lateral direita são apresentados os parâmetros HF, LF, VLF e a razão LF/HF, empregados para avaliar o predomínio de atividades simpática ou parassimpática na iNN. Os parâmetros calculados se encontram dentro da faixa esperada para indivíduos sem cardiopatias [22,23].

Fig. 1: Traçado de ECG e controles seleção de arquivo, duração do traçado, taxa de amostragem e tipo de visualização.

Fig. 2: Etapas de pré-processamento do sinal – Algoritmo de Pan-Tompkins [10].

Fig. 3: Histograma de iNN e parâmetros no domínio do tempo.

Fig. 4: Poicaré plot e seus parâmetros.

Fig. 5: Espectro de Potência e parâmetros no domínio da frequência.

IV. Discussão

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um Instrumento Virtual implementado em LabVIEW, que permitisse ao usuário visualizar o traçado de ECG e estimar parâmetros da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) de um indivíduo durante exame ou teste de performance.

Conforme validação, o sistema desenvolvido permite uma análise ampla da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), incluindo métodos no domínio do tempo e da frequência [1]. Estes métodos fornecem informações variadas do sinal de ECG e da VFC, possibilitando uma pluralidade de estudos tanto para auxílio ao diagnóstico de cardiopatias [24], quanto para monitoramento de esportistas [2].

A validação do Instrumento foi realizada com base em sinais de ECG da base MIT-BIH *Normal Sinus Rhythm Database*, que contém registros de ECG indivíduos com ritmo sinusal normal [15]. O pré-processamento se mostrou adequado para a remoção de ruídos de alta frequência e flutuações de linha de base e uma versão simplificada (limiar de detecção definido experimentalmente) do algoritmo de Pan-Tompkins [17] foi implementada e utilizada para obtenção da série *iRR* e, posteriormente, da sua versão normalizada *iNN*.

Para análise no domínio do tempo, foi traçado o histograma das *iNN* e implementados os cálculos dos parâmetros *NN Mean*, *SDNN*, *RMSSD*, *Triangular Index*, *NN50* e *pNN50*, cujos resultados mostraram-se compatíveis com valores esperados para indivíduos sem cardiopatias [22,23]. Os parâmetros calculados no domínio da frequência, *HF*, *LF*, *VLF* e a razão *LF/HF*, também se mostraram compatíveis com a faixa de valores esperados [22,23].

Além dos métodos já citados, o Poincaré Plot e seus parâmetros *SD1*, *SD2*, *SD12*, *SDRR* e *S* foram calculados, permitindo a avaliação da VFC a partir deste método não-linear no domínio do tempo.

Todos os cálculos foram realizados com base em diagramas de blocos que compõe a linguagem gráfica do LabVIEW, permitindo a clara visualização do algoritmo criado. Tal aspecto é fundamental para que o Instrumento Virtual possa ser ampliado, futuramente, sem dificuldades, por profissionais de diferentes áreas de atuação, devido à linguagem de programação amigável. Além disso, os traçados (ECG, Espectro de Magnitude, Poincaré Plot) e os parâmetros calculados [12, 25] são apresentados no painel frontal de forma clara e objetiva, visto que a interface com o usuário foi pensada para atender intuitivamente profissionais da área da saúde, que desejam realizar o acompanhamento da VFC de um

paciente ou de um atleta. Deste modo, todos os requisitos funcionais e não-funcionais determinados no projeto foram alcançados, obtendo-se uma ferramenta de fácil manuseio e intuitiva, com código facilmente compreensível, alterável e escalável.

A literatura apresenta alguns trabalhos voltados para o desenvolvimento de sistemas para monitoramento da VFC. Munir *et al.* [26] desenvolveram um sistema IoT, baseado em Arduino, para predição de sonolência em motoristas com base na VFC e na resposta galvânica da pele. Hussein *et al.* [27] desenvolveram outro *software* para monitoramento remoto de saúde que armazena os dados na nuvem e cuja interface apresenta o ECG, os parâmetros SDNN, SDNN Index, RMSSD, LF e HF. Um sistema similar, com menos parâmetros, mas também com armazenamento em nuvem foi implementado por Zhou *et al.* [28]. Entretanto, os trabalhos que guardam maior semelhança com o presente, foram os desenvolvidos por Mali *et al.* [12], baseado em Matlab, Xue *et al.* [29] implementado em aplicativo para Android, Zheng *et al.* [30], desenvolvido na plataforma LeanCloud e aplicação para Web, e Georgieva-Tsaneva [31], também implementado em Matlab. Todos estes trabalhos incluíram apresentação de traçado de ECG e/ou de iRR/iNN e todos os parâmetros calculados no presente trabalho.

References

- [1] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use", *Circulation*, v. 93(5), pp. 1043–1065, 1996.
- [2] D. Lucini *et al.*, "Heart rate variability to monitor performance in elite athletes: Criticalities and avoidable pitfalls", *Int J Cardiol*, v. 240, pp. 307-312, 2017.
- [3] P. Vacher *et al.*, "Stress and recovery in sports: Effects on heart rate variability, cortisol, and subjective experience", *Int J Psychophysiol*, v. 143, pp. 25-35, 2019.
- [4] R. Ayuso-Moreno *et al.*, "Heart rate variability and pre-competitive anxiety according to the demanding level of the match in female soccer athletes", *Physiol Behav*, v. 222 (paper 112926), 2020.
- [5] S. Kwon *et al.*, "Heart rate and heart rate variability as a prognosticating feature for functional outcome after cardiac arrest: A scoping review", *Resuscitation Plus*, v. 15 (paper 100450), 2023.
- [6] J. Adam *et al.*, "Heart rate variability as a marker and predictor of inflammation, nosocomial infection, and sepsis – A systematic review", *Auton Neurosci*, v. 249 (paper 103116), 2023.
- [7] R. Silva *et al.*, "Heart rate variability as a predictor of mechanical ventilation weaning outcomes", *Heart Lung*, v. 59, pp. 33-36, 2023.
- [8] A. Martín-Montero *et al.*, "Pediatric sleep apnea: Characterization of apneic events and sleep stages using heart rate variability", *Comput Biol Med*, v. 154 (paper 106549), 2023.
- [9] A. Monegro, K. Gawri, "Heart rate variability in children with sleep disordered breathing", *Prog Pediatr Cardiol*, v. 68 (paper 101620), 2023.
- [10] A. Araújo *et al.*, "Inter- and intratester reliability of short-term measurement of heart rate variability on rest in chronic obstructive pulmonary disease (COPD)", *Heart Lung*, v. 62, pp. 64-71, 2023.
- [11] B. Herhaus *et al.*, "Obesity: Heart Rate Variability during standardized psychosocial stress induction", *Biological Psychology*, v. 178 (paper 108509), 2023.
- [12] B. Mali *et al.*, "Matlab-based tool for ECG and HRV analysis", *Biomed Signal Process Control*, v. 10, pp. 108–116, 2014.
- [13] R. Larsen, *LabVIEW for Engineers*, Prentice Hall/Pearson, 2011.
- [14] I. Sommerville, *Engenharia de Software*, Pearson Prentice Hall, 2011.
- [15] A. Goldberger *et al.*, "PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals", *Circulation*, v. 101, pp. e215–e220, 2000.
- [16] A. Sharma, K. Kim, "Real-time ECG signal acquisition and processing using LabVIEW", *J Sens Sci Technol*, v. 29(3), pp. 162–171, 2020.
- [17] J. Pan, W. Tompkins, "A real-time QRS detection algorithm", *IEEE Trans Biomed Eng*, v. BME-32(3), pp. 230–236, 1985.
- [18] J. Piskorski, P. Guzik, "Filtering Poincaré Plots", *Comput Methods Sci Technol*, v. 11(1), pp. 39–48, 2005.
- [19] M. Tayel, E. AlSaba, "Poincaré plot for heart rate variability", *International Journal of Biomedical and Biological Engineering*, v. 9(9), pp. 708–711, 2015.
- [20] M. Nardelli *et al.*, "Reliability of lagged poincaré plot parameters in ultrashort heart rate variability series: application on affective sounds", *IEEE J Biomed Health Inform*, v. 22(3), pp. 741–749, 2017.
- [21] S. Aydin *et al.*, "Heart rate variability (HRV) based feature extraction for congestive heart failure", *Int J Comput Elect Eng*, v. 8(4), pp. 272-279, 2016.
- [22] S. Sammito, I Böckelmann, "Reference values for time-and frequency-domain heart rate variability measures". *Heart Rhythm*, v. 13(6), pp. 1309–1316, 2016.
- [23] M. Radespiel-Tröger *et al.*, "Agreement of two different methods for measurement of heart rate variability", *Clin Auton Res*, v. 13(2), pp. 99–102, 2003.
- [24] J-P Niskanen *et al.*, "Software for advanced HRV analysis", *Comput Methods Programs Biomed*, v. 76(1), pp. 73–81, 2004.
- [25] M. Gomes *et al.*, "Investigation of determinism in heart rate variability", *Chaos*, v. 10(2), pp. 398–410, 2000.
- [26] M. Munir *et al.*, "IoT Based Automotive Driver Drowsiness Prediction System Using Heart Rate Variability and Galvanic Skin Response", in *2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies*, pp. 1-6, 2020.
- [27] A. Hussein *et al.*, "An Automated Remote Cloud-Based Heart Rate Variability Monitoring System", *IEEE Access*, v. 6, pp. 77055-77064, 2018.
- [28] J. Zhou *et al.*, "iHRV: Cloud-Based Mobile Heart Rate Variability Monitoring System", in *2016 IEEE International Conference on Internet of Things*, pp. 328-333, 2016.
- [29] S. Xue *et al.*, "An ECG arrhythmia classification and heart rate variability analysis system based on android platform", in *2nd International Symposium on Future Information and Communication Technologies for Ubiquitous HealthCare*, pp. 1-5, 2015.
- [30] Y. Zheng *et al.*, "A Heart Rate Variability Analysis System Based on LeanCloud and Echarts", in *40th IEEE Annual Computer Software and Applications Conference*, pp. 637-640, 2016.
- [31] G. Georgieva-Tsaneva, "An Interactive Teaching System for Investigation of Heart Rate Variability", in *23rd International Conference on System Theory, Control and Computing*, pp. 161-166, 2019.